

Qualitätskriterien für DMP-Vorlagen

Eine NFDI-weite Analyse

Autoren

Celia Krause, Katharina Bergmann, Daniela Hausen, Roman Riedel, Jürgen Windeck

Beitragende

Tabea Krause

Version 1.1

Mai 2024

Inhalt

1. Einleitung und Vorgehen	2
2. Erklärung zu den Qualitätsstufen	3
2.1 Auflistung der Qualitätskriterien, getrennt nach Stufen	5
3. Tabelle zu den Qualitätskriterien	6
4. Liste der Beispielkataloge	12

1. Einleitung und Vorgehen

Datenmanagementpläne (DMPs) unterstützen Forschende bei der Planung des Datenmanagements. In der Vergangenheit wurden bereits einige DMP-Vorlagen von NFDI-Konsortien, SFBs, Universitäten und nicht-universitären Einrichtungen entwickelt. Die Entwicklung von spezifischen DMP-Vorlagen ermöglicht eine passgenaue Unterstützung der Forschenden, es fehlen jedoch allgemein anerkannte Qualitätskriterien, die bei der Entwicklung herangezogen werden können oder die Auswahl bestehender Vorlagen unterstützen.

Um dieser Problematik zu begegnen, hat die Arbeitsgruppe *Data management planning* (infradmp) als Teil der Sektion *Common Infrastructures* der *Nationalen Forschungsdateninfrastruktur* (NFDI) verschiedene DMP-Vorlagen analysiert und daraus Qualitätskriterien abgeleitet, die als Leitfaden dienen sollen. Zielgruppe für diese Qualitätskriterien sind Beschäftigte in der Forschungsdatenmanagement (FDM)-Infrastruktur und -Beratung sowie Data Stewards oder Data Curators. Für Anregungen und konstruktives Feedback danken wir der UAG DMP innerhalb der AG Forschungsdaten von DINI e.V.

Für die Entwicklung der Qualitätskriterien wurde ein generischer Katalog von Kriterien erarbeitet - unterteilt in inhaltliche und formale Kriterien. Grundlage für den Katalog war die Analyse einer größeren Zahl existierender DMP-Vorlagen (Templates).¹ Technische Kriterien wie z. B. Schnittstellen für ein dynamisches Einbinden von Daten aus anderen Systemen, Datenexport-Funktionen oder ein automatisierter Datenabgleich wurden nicht aufgenommen, da diese rein technisch bedingt, also Tool- und nicht Template-bezogen sind.² Die wesentliche Frage für den Kriterienkatalog bestand darin, welche Auswahl- und Qualitätskriterien für die Bewertung von Templates überhaupt relevant sind? Durch das Zusammenfassen der Template-Eigenschaften wurde angesichts des unübersichtlichen Angebots ein erster Überblick darüber gewonnen, welche Aspekte DMP-Templates bereits abbilden.

In einer Tabelle (Kap. 3) wurden die einzelnen Kriterien beschrieben, eingeordnet und bewertet. In einem zweiten Schritt wurden die gesammelten Kriterien weiter verfeinert, klassifiziert und in fünf verschiedene Stufen unterteilt. Das Ergebnis kann am Ende in einen zukünftigen Standard einfließen, der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Template-Datenbank mit Filtermöglichkeiten sein könnte. Passende Vorlagen für bestimmte Ziele können dann leichter gefunden und eigene Templates zielgenauer entwickelt werden.

Als Vorlage für die Visualisierung diente das 5-Sterne-Modell für Offene Daten (Open Data) von Tim Berners-Lee.³ Die Kriterien sollten flexibel genug sein, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, aber gleichzeitig auch einen "gemeinsamen Nenner" für die gesamte NFDI abbilden. Das Ergebnis fördert nicht nur eine gewisse Konsistenz in der Erstellung von DMP und deren Vorlagen, sondern erleichtert auch deren Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit auf nationaler Ebene. Das Endprodukt ist leicht zugänglich, einfach anwendbar und ermöglicht eine Integration in verschiedene Anwendungskontexte.

¹ Siehe Liste der Beispiele am Ende des Dokuments (Kap. 4).

² Für technische Kriterien können andere Studien genannt werden, vgl. <https://ulb-dok.uibk.ac.at/ulbtirolfodok/download/pdf/4406683?originalFilename=true>.

³ Vgl. <https://5stardata.info/de/>.

2. Erklärung zu den Qualitätsstufen

Die Einordnung der gesammelten Kriterien in fünf Stufen erfolgte nach dem geschätzten Grad des Aufwands für die Umsetzung des Kriteriums in einem Template, also hinsichtlich der Frage, wie ressourcenintensiv die Umsetzung des Kriteriums für ein Template ist. Die Stufen in Abb. 1 illustrieren also den Detailgrad oder Komplexitätsgrad eines Templates. Nicht maßgebend war bei der Entscheidung, welches Kriterium von den meisten Templates erfüllt wird. Sie beziehen sich darauf, wie passgenau oder ausführlich ein Template für bestimmte Anwendungsziele ist bzw. eine Hilfestellung geben kann. Eine einfache DMP-Vorlage, die auf Stufe 1-2 einzuordnen wäre, kann unter Umständen für die Kommunikation zwischen Forscher:in und Forschungsförderer vollkommen ausreichend und deshalb qualitativ zufriedenstellend sein. Templates auf den höheren Stufen verlassen hingegen deutlich den Status einer DMP-Vorlage und können stattdessen graduell als Leitfäden verstanden werden.

In der Grafik Abb. 1 zeigt eine Trennlinie in Stufe 3 an, welche Kriterien notwendig oder relativ sind. Notwendige Kernkriterien sind diejenigen, die in generischen Templates unbedingt vorhanden sein sollten (linke Seite). Fortgeschrittene Kriterien sind 'relativ' zu sehen, im Sinne von: für ein fachspezifisches Template wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig (rechte Seite).

Zwei der genannten Kriterien sind selbst noch einmal zweistufig formuliert, Datenqualität 1 und 2 sowie FAIR Data Principles 1 und 2. Hier sind pro Level jeweils unterschiedliche Niveaustufen gemeint, die weniger ausgeprägte (Level 1) oder tiefergehende (Level 2) Kenntnisse, Recherchen und Fähigkeiten in der Umsetzung des Kriteriums verlangen. Die Klärung von Schutzrechten ist in vielen wissenschaftlichen Einrichtungen vor der Zugänglichmachung von digitalen Reproduktionen und erhobenen Forschungsdaten unumgänglich. Die entsprechende Umsetzung und juristische Bewertung gestaltet sich im Einzelfall jedoch schwierig, da ein hohes Maß an Expertenwissen verlangt wird. Rechtsfragen sind im Kriterium der "Core Requirements" (Stufe 1) bereits als "legal and ethical requirements" enthalten. Sie werden aber in der anspruchsvollsten Stufe 5 noch einmal gesondert aufgeführt, etwa wenn es darum geht, Fragen zu Schutzrechten etc. für spezielle Fachcommunities auszuformulieren.

Abb. 1 Qualitätskriterien für DMP-Vorlagen nach dem LOD 5-Star-Modell von Tim Berners Lee
inhaltliche Qualitätskriterien: Schrift ohne Formatierung ; formale Qualitätskriterien: Kursive Schrift

2.1 Auflistung der Qualitätskriterien, getrennt nach Stufen

Stufe 1

- **Core Requirements:** Die Science Europe Core Requirements for DMPs werden inhaltlich im Template abgedeckt.
- **Trennschärfe:** *Die Gliederung ist nachvollziehbar und die Fragen sind trennscharf formuliert.*

Stufe 2

- **Allgemeine Erklärungen:** Es werden zusätzliche inhaltliche Erklärungen, Links und Hinweise zur Erläuterung der Fragen gegeben.
- **Fragenkaskade:** Die Fragen im Template bauen inhaltlich aufeinander auf.
- **Prozessoptimierung:** *Das Template nimmt Rücksicht auf die typischen Arbeitsgänge einer Community oder Einrichtung.*
- **Datenqualität 1:** Es werden allgemeine Fragen zur Datenqualität gestellt.

Stufe 3

- **Antwortoptionen:** *Im Template werden Antwortoptionen angeboten.*
- **FAIR Data Principles 1:** Die FAIR-Prinzipien werden in den Fragen berücksichtigt und jeweils kurz erläutert.
- **Textbausteine:** *Es werden ausformulierte Textbausteine zur Beantwortung der Fragen vorgegeben.*
- **Module:** *Es besteht eine Aufteilung in ein Grundmodul und einzelne wählbare inhaltliche Module.*
- **Einrichtungsspezifische Inhalte:** Im Template werden institutionen-spezifische Aspekte abgebildet.

Stufe 4

- **To Do-Liste:** Das Template unterstützt bei der Erarbeitung des DMP, indem es konkrete Aufgaben oder Maßnahmen, verantwortliche Personen und Deadlines vorgibt.
- **Fachspezifische Aspekte:** Im Template werden fach- oder community-spezifische Aspekte abgebildet.
- **FAIR Data Principles 2:** Es werden konkrete Anweisungen zum FAIR Assessment oder zur Implementierung der FAIR-Prinzipien in die Daten gegeben.

Stufe 5

- **Best Practices:** Zusätzlich zu den Fragen werden praktische Anwendungsfälle genannt bzw. darauf verwiesen.
- **Datenqualität 2:** Es wird auf Maßnahmen/Strategien und Lösungen zur Prüfung von Datenqualität Bezug genommen.
- **Detailfragen zu rechtlichen Aspekten:** Es gibt ein Set an Spezialfragen zur Rechtklärung bzw. zur Klärung von Schutzrechten und dazu entsprechende Erläuterungen.
- **Erweiterungen:** Im Template können methodenspezifische, inhaltliche oder für die Projektplanung nützliche Erweiterungen abgebildet werden.

3. Tabelle zu den Qualitätskriterien

lfd. Nr.	Kriterium	Beschreibung / Einordnung (Was meint dieses Kriterium?)	Beispiel ⁴ (z.B. aus einem existierendem Template)	<ul style="list-style-type: none"> • Stufe 1 •• Stufe 2 ••• Stufe 3 •••• Stufe 4 ••••• Stufe 5
Inhaltliche Kriterien				
1	Core Requirements Die Science Europe Core Requirements for DMPs werden inhaltlich im Template abgedeckt.	Die Core Requirements enthalten sechs Themen ⁵ , die in den untersuchten und durch Forschungsförderer in DMP Vorlagen behandelt werden sollten, jeweils mit mehreren Leitfragen. Diese Themen und Fragen zum Aufbau eines DMP bilden den Kern eines DMP und sind ebenfalls inhaltlich in Templates von Fördergebern enthalten. Die Reihenfolge kann je nach Bedürfnissen und organisatorischen Schwerpunkten geändert werden. Rechtliche Aspekte sind auch Teil der Core Requirements und sollten essentieller Bestandteil eines DMP sein.	NFDI4Ing NFDI4Chem Science Europe	•
2	Allgemeine Erklärungen Es werden zusätzliche inhaltliche Erklärungen, Links und Hinweise zur Erläuterung der Fragen gegeben.	Die Fragen des Templates werden ausreichend durch generische Erläuterungen und Hilfetexte zum Forschungsdatenmanagement sowie gegebenenfalls durch weiterführende Hinweise, Literaturangaben, Schulungsmaterialien und Links unterstützt.	Science Europe RDMO Horizon Europe C3RDM Clarín Wizard	••
3	Fragenkaskade Die Fragen im Template bauen aufeinander auf.	Die Fragen sind inhaltlich gestaffelt vom Allgemeinen zum Besonderen und gehen immer mehr ins Detail.	RDMO Horizon Europe RDMO Katalog Clarín Wizard	••
4	Datenqualität 1 Es werden allgemeine Fragen zur Datenqualität gestellt.	Datenqualität wird im DMP explizit angesprochen, um die Thematik der Sicherung und Verbesserung von Datenqualität den Nutzenden näherzubringen. Datenqualität ist in den Core Requirements (Nr. 1)	Science Europe RDMO Katalog RDMO DFG Checkliste NFDI4Chem NFDI4Ing	••

⁴ Die Quellen der Template-Beispiele befinden sich unter Kap. 4. am Ende der Tabelle.

⁵ 1. Data description and collection or re-use of existing data, 2. Documentation and data quality, 3. Storage and backup during the research process (including data security and protection of sensitive data), 4. Legal and ethical requirements, codes of conduct, 5. Data sharing and long-term preservation, 6. Data management responsibilities and resources.

		bereits enthalten. Allgemeine Fragen dazu können aber auch in einem eigenen Abschnitt - ggfs. mit Erklärungen - formuliert werden.	Clarín Wizard	
5	FAIR Data Principles 1 Die FAIR-Prinzipien werden in den Fragen berücksichtigt und jeweils kurz erläutert.	Die Einhaltung von FAIR gewährleistet eine gute Wiederverwendbarkeit der Daten. Die FAIR Prinzipien werden in den Fragen berücksichtigt und in Kürze beschrieben, um Awareness bei den Nutzenden zu schaffen. Wenn sich eine Frage auf ein FAIR-Prinzip bezieht, sollte dieser Bezug durch einen Verweis kenntlich gemacht werden. Nutzende werden dadurch dazu angeregt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.	(Science Europe ⁶) RDMO Horizon Europe	•••
6	Einrichtungsspezifische Inhalte Im Template werden institutionen-spezifische Aspekte abgebildet.	Das generische Template unterstützt die Anpassung auf die speziellen Bedarfe einer Institution, z. B. eine Einrichtung im GLAM-Sektor oder ein spezialisiertes Forschungsinstitut mit einem homogenen Arbeitsprofil. Eine solche Anpassung ist aber nicht in jedem Fall angebracht oder notwendig.	(JKI-BLE Katalog)	•••
7	To Do-Liste Das Template unterstützt bei der Erarbeitung des DMP, indem es konkrete Aufgaben oder Maßnahmen, verantwortliche Personen und Deadlines vorgibt.	Konkrete Arbeitsschritte zur Erlangung bestimmter Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement und konkrete Handlungsanweisungen werden als Checklisten vorgegeben, die abgehakt werden können. Es ermuntert die Nutzenden, den DMP für das eigene Projektmanagement auch während des Projektes weiter zu nutzen, anzupassen und zu erweitern.	STAMP RDMO Katalog C3RDM	••••

⁶ Es wird nicht explizit auf die FAIR-Prinzipien (mittels Erläuterung) eingegangen, auch wenn sie in einzelnen Fragen implizit mitgedacht werden.

8	<p>Fachspezifische Aspekte</p> <p>Im Template werden fach- oder community-spezifische Aspekte abgebildet.</p>	<p>Das Template ist auf einen bestimmten fachlichen oder sparten-spezifischen Kontext angepasst. Das heißt, die Fragen beziehen sich allein auf die besonderen Bedarfe und Nutzungsszenarien einer bestimmten Community. Dazu zählen beispielsweise auch Data Communitys.</p>	<p>NFDI4Chem NFDI4Ing EmiMin STAMP (NFDI4Culture⁷)</p>	<p>••••</p>
9	<p>FAIR Data Principles 2</p> <p>Es werden konkrete Anweisungen zum FAIR Assessment oder zur Implementierung der FAIR-Prinzipien in die Daten gegeben.</p>	<p>Die Einhaltung von FAIR gewährleistet eine gute Wiederverwendbarkeit der Daten. Es werden Hilfestellungen zur Einhaltung der FAIR Principles gegeben, etwa durch Handlungsanweisungen für konkrete Schritte zur Umsetzung (z. B. Mindeststandards) oder diese werden in Form eines FAIR-Check-Moduls überprüfbar gemacht.</p>	<p>—</p>	<p>••••</p>
10	<p>Best Practices</p> <p>Zusätzlich zu den Fragen werden praktische Anwendungsfälle genannt bzw. darauf verwiesen.</p>	<p>Es werden praktische Anwendungsfälle aus einer Fachcommunity vorgestellt, die die Fragen ergänzen und das praxisnahe Verständnis des Fragenkatalogs fördern helfen. Dies sollte nach Möglichkeit durch einen Verweis auf eine andere Ressource geschehen, um den DMP schlank zu halten.</p>	<p>NFDI4Ing STAMP NFDI4Chem</p>	<p>•••••</p>
11	<p>Datenqualität 2</p> <p>Es wird auf Maßnahmen/Strategien und Lösungen zur Prüfung von Datenqualität Bezug genommen.</p>	<p>Spezielle Methoden zur Sicherung von Datenqualität werden praktisch umsetzbar dargestellt und ein Wegweiser für die Prüfung der Datenqualität oder für die Umsetzung der Qualitätssicherung und -verbesserung gegeben (Tool-Anbindung oder Verweis). Ggfs. wird eine Anbindung ans Qualitätsmanagement ermöglicht.</p>	<p>—</p>	<p>•••••</p>

⁷ Derzeit in Planung.

12	<p>Detailfragen zu rechtlichen Aspekten</p> <p>Es gibt ein Set an Spezialfragen zur Rechtereklärung bzw. zur Klärung von Schutzrechten und dazu entsprechende Erläuterungen.⁸</p>	Zu den Schutzrechten gehören Datenschutz (DSGVO, Umgang mit sensiblen Daten, Anonymisierung von Personen), Urheberrecht (Texte, Bilder, AV...), Hausrecht (Panoramafreiheit), etc.	RDMO Katalog Science Europe RDMO Horizon Europe STAMP ...	•••••
13	<p>Erweiterungen</p> <p>Im Template können methodenspezifische, inhaltliche oder für die Projektplanung nützliche Erweiterungen abgebildet werden.</p>	Die Bestandteile der Erweiterungen können optional entweder als eigene Module erweiternd hinzugewählt werden oder stehen als eigenes Template zur Verfügung. ⁹ Sie können das Management der Forschungsdaten aktiv unterstützen.	MaRDMO, EmiMin (RDMO4Life) STAMP	•••••
Formale Kriterien				
1	<p>Trennschärfe</p> <p>Die Gliederung ist nachvollziehbar und die Fragen sind trennscharf formuliert.</p>	Es gibt eine klare Gliederung des Fragenkatalogs und die Reihenfolge der Fragen/Punkte ist nachvollziehbar. Die Fragen sind trennscharf, das heißt, es gibt keine inhaltlichen Überschneidungen zwischen Fragen oder Redundanzen.	HeFDI Clarín Wizard	•
2	<p>Prozessoptimierung</p> <p>Das Template nimmt Rücksicht auf die typischen Arbeitsgänge einer Community oder Einrichtung. (Datenmanagement oder Datenkuratierung)</p>	Der Fragenkatalog ist von der Reihenfolge her so angelegt, dass er die fortlaufende Aktualisierung erleichtert, z. B. anhand des Datenlebenszyklus bezogen auf die Arbeitsgänge innerhalb einer Einrichtung: Planung, Erhebung, Aufbereitung/Anreicherung, (Auswertung), Sicherung, Speicherung, Publikation/Teilen, Nachnutzung. Ebenso gehört dazu z. B. eine Aufteilung nach Datentyp bzw. Datenkategorie.	—	••
3	<p>Antwortoptionen</p> <p>Im Template werden Antwortoptionen angeboten.</p>	Antwortoptionen können als Bulletpoints oder direkt als Tick Off-Boxen (Checkboxes) dargestellt sein. Im Gegensatz zu den Textbausteinen handelt es sich aber nicht um längere Fließtexte. Sie unterstützen das	NFDI4Ing RDMO DFG- Checkliste HeFDI NFDI4Chem Clarín Wizard	•••

⁸ Vgl. <https://www.berd-nfdi.de/servicetools/legal-questions-in-data-science/>.

⁹ Solche Erweiterungen können sein: Vorlagen für Softwaremanagementpläne (SMP), Vorlagen für Mengengerüste (Sammlungen), Abbildung von Workflows/Prozessen (Projekte, Infrastruktureinrichtungen). Denkbar wären auch: Abbildung von Punkten zur Datenübergabe, Template zur Ausarbeitung von Datenmodellen, Erschließungs- und Publikationskonzepte (Projekte, Sammlungen), Managementstrategien (Projekte, Infrastruktureinrichtungen), Zuständigkeiten und Rollen (Projekte, Infrastruktureinrichtungen), Entscheidungsbäume/-hilfen, etc.

		schnelle Ausfüllen des DMP und erleichtern den Einstieg. Außerdem ermöglichen Sie eine automatisierte Auswertung des Templates im Anschluss an die Bearbeitung (Stichwort: maDMP).		
4	Textbausteine Es werden ausformulierte Textbausteine zur Beantwortung der Fragen vorgegeben.	In bestimmten Fällen (Fragen zur Langzeitarchivierung, Schutzrechte etc.) können konkrete Textbausteine für die Beantwortung der Fragen formuliert werden. Ggfs. kommen mehrere Texte in Frage, aus denen ausgewählt werden kann. Solche Textbausteine ¹⁰ unterstützen das schnelle Ausfüllen des DMP und erleichtern den Einstieg. Sie sind aber nicht in jedem Fall angebracht oder notwendig (daher im Bereich der relativen Kriterien) und im Gegensatz zu den Antwortoptionen flexibel erweiterbar.	Horizon 2020 Clarín Wizard RDMO Horizon Europe	...
5	Module Es besteht eine Aufteilung in ein Grundmodul und einzelne wählbare inhaltliche Module.	Der Fragenkatalog des Grund- bzw. Basismoduls enthält neben den Angaben zu Projekt und Förderern auch die Möglichkeit, Informationen zu den erhobenen Daten sowie zum Material zu hinterlegen. Je nach Bedarf können baukastenartig Module zu inhaltlichen Aspekten hinzugefügt werden, z. B. Rechtemanagement, Datenorganisation, Dokumentation, LZA, etc.	STAMP	...

¹⁰ z. B. „Der Datensatz wird über das Repository N.N. veröffentlicht. Das Repository teilt jedem Datensatz automatisch eine DOI zu und garantiert, dass der Datensatz über die DOI abgerufen werden kann, selbst wenn er zu einer neuen URL verschoben wurde. Falls der Datensatz selbst noch nicht zugänglich gemacht werden kann, etwa weil Datenschutzfragen noch nicht abschließend geklärt werden konnten, wird parallel die Dokumentation des Datensatzes über das Repository publiziert. Damit sind die Metadaten und gegebenenfalls die Zugangsbedingungen jederzeit frei verfügbar. Dies stellt sicher, dass der Datensatz einfach zu identifizieren ist und jederzeit dauerhaft zitiert und referenziert werden kann.“

4. Liste der Beispielkataloge

C3RDM Template: https://fdm.uni-koeln.de/sites/FDM-UzK/Templates/DMP_UzK_20180201.docx

Clarín Wizard: <https://www.clarin-d.net/de/aufbereiten/datenmanagementplan-entwickeln>

EmiMin: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/master/shared/EmiMin>

HeFDI: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/master/shared/HeFDI>

JKI BLE Katalog: https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/master/shared/BLE_JKI

NFDI4Chem:

Hausen, D. A., & Andres, A.-C. (2024). Chemistry-specific Data Management Plan Template based on DFG checklist. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10948510>

NFDI4Ing: https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/master/shared/nfdi4ing/NFDI4Ing_template

MaRDMO Questionnaire: <https://github.com/MarcoReidelbach/MaRDMO-Questionnaire>

RDMO DFG-Checkliste: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/blob/master/rdmorganiser/questions/DFG-Checkliste.xml>

RDMO Horizon Europe: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/blob/master/rdmorganiser/questions/horizon-europe.xml>

RDMO Katalog: <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/blob/master/rdmorganiser/questions/rdmo.xml>

Science Europe: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4915861>

STAMP: <https://www.forschungsdaten-bildung.de/stamp-nutzen>